

“QORAQALPOQ DON” AJ DA BUG‘DOY DONI SIFAT KO‘RSATKICHLARINI BAHOLASHDA STANDARTLARNI QO‘LLANISH

Sultanova Z.S.

q.x.f.d., professor, Qoraqalpoqston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

Xaybullayev I.S.

Magistrant, Qoraqalpoqston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070223>

Annotatsiya. Maqola dolzarb muammoga bag‘ishlangan bo‘lib va zarurati asoslangan, donning sifati ko‘rsatkichlarini o‘rganish asosida, don maxsulotlarining sifatini standartlar bilan nazorat etish, unda qo‘llanadigan usullari yoritilgan. Maqola predmeti: korxonaga kelib tushgan bug‘doy don partiyalari sifati, donning dastlabki sifatining tozalash boskichlarida o‘zgarishi; donning texnologik sifati ko‘rsatkichlari: donning asl og‘irligi, donning tekisligi ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kuzgi bug‘doy doni, standartlar, donni tozalash, sifati ko‘rsatkichlari.

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ НА АО «КОРАКАЛПОК ДОН»

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме и основана на необходимости на основе изучения качественных показателей зерна осуществлять контроль качества зерновой продукции по стандартам, а также выделены применяемые при этом методы. Предмет статьи: качество партий зерна пшеницы, поступающих на предприятие, изменение исходного качества зерна на стадиях очистки; технологические показатели качества зерна: изменение исходной массы зерна, плоскостность зерна.

Ключевые слова: зерно озимой пшеницы, стандарты, очистка зерна, показатели качества.

APPLICATION OF STANDARDS IN THE ASSESSMENT OF QUALITY INDICATORS OF WHEAT GRAIN AT "KORAKALPOK DON" JSC

Abstract. The article is devoted to the current problem and the need is based on the study of grain quality indicators, the quality control of grain products with standards, the methods used in it are highlighted. The subject of the article: the quality of wheat grain batches received at the enterprise, changes in the initial quality of grain at the stages of cleaning; technological quality indicators of grain: changes in original weight of grain, flatness of grain are highlighted.

Key words: winter wheat grain, standards, grain cleaning, quality indicators.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda iste‘molchilar o‘z mahsulotlari sifatiga katta e‘tibor berishadi. Tovarining iste‘mol bozorida muvaffaqiyatli targ‘ib qilinishi va shunga o‘xshash mahsulotlar bilan raqobatlasha olishi sifatga bog‘liq. Non pishirish, makaron sanoati va umumiy ovqatlanish tarmoqlarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati bug‘doyning sifatiga bog‘liq.

Mamlakatimizda bug‘doy uni mahsulotlariga talab katta. Sifatli un mahsulotlarini ishlab chiqarish avvalo sifatli bug‘doy qabul qilishni, xom ashyoning standart talablariga javob berishini taqozo qiladi. Un ishlab chiqarish yil sayin o‘sib bormoqda [Ravshanov S.S., Mirzaev J.D, 2020]. O‘sib borayotgan talabni ko‘paytirishning ikki yoli bor: ekin maydonlarini ko‘paytirish yoki

mavjud maydonlarda hosildorlikni oshirish orqali qondirish mumkin. Bu esa, óz navbatida, mazkur ilmiy tadqiqotning dolzarb mavzuga bag'ishlanganligidan dalolat beradi.

Tadqiqot obyekti: etishtirilgan bug'doy doni sifat ko'rsatkichlari va ularning sifatini baholashda standartlarni qo'llanish.

Tadqiqot predmeti – don maxsulotlarini qabul qilishda, sifatini tekshirishda, saqlashga joylashtirishda va sifatini aniqlashda standartlarni qollanish. Sifati yuqori don maxsulotlari uchun raxbatlantirish va sifati past don va don maxsulotlari uchun qollanadigan chegirmalarni qollanishning avzalligi.

Tadqiqot asosiy masalalariga bug'doy doni sifatini aniqlashda xalqaro va mahalliy standart turlaridan keng foydalangan holda eng optimal standart turlaridan foydalanish, maxsulot ii aniqlash, ichki bozor va jahon bozori talablariga mos keluvchi standartlarni aniqlashdan iboratdir. Tadqiqotda, maqul standartni asosida sinov va tahlil yuritish, donning tarkibi, tahlil qilish, bug'doy doni sifat ko'rsatkichlari aniqlangan.

Korxonada, respublika tumanlarida etishtirilgan bug'doy doni O'z DSt 880:2004 davlat standarti asosida qabul qilinadi. Don partiyasining sifati standartta bayon etilgan uslub asosida, 1,5-2,0 kg o'rtacha namunani tekshirib baholanadi. Ushbu standart talabi bo'yicha bug'doy doni namunasida asl og'irligi 750 g/l ni tashkil etishi kerak bo'lsa, qabul qilingan don partiyalarining asl og'irligi 770-790 g/l oraligida bo'lgan. Bu ko'rsatkich donning strukturasi, to'liqligi, pishib etilganlik darajasi va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq bo'ladi. Puch donda endosperma miqdori kam bo'lganligi uchun ham ularning zichligi nisbatan kichik bo'ladi. To'liq pishib yetilgan donlarning zichligi pishib yetilmagan donlarning zichligiga qaraganda birmuncha yuqori hisoblanadi.

Dondagi namlik miqdori standart bo'yicha 14 % etib belgilangan, lekin yoz oylarida bu ko'rsatkichlar 10,6-12,8 atrofida bo'lib, faqat ifloslanish darajasi yuqori don namunalarida 14,8-15,3% ko'rsatkichlar bo'lgan.

Donning rangi, ta'mi va xidini aniqlashda O'zDSt ga amal qilgan holda namunalar bo'yicha bajariladi. Donning asosiy sifat ko'rsatkichlaridan biri: donning bir tekisligi, yaniy o'lchamlarining bir xilligini baholashda qollanadi. Donlar o'lchamlari bir xil bo'lganida ulardan tayyorlanadigan yorma, un mahsulotlarining sifati yuqori bo'ladi va qayta ishlashda chiqadigan chiqindilar kam bo'ladi. Bu ko'rsatkichni aniqlashda don namunasi turli o'lchamlardagi elaklarda elanadi. Begona aralashmalar miqdori 1 % dan, boshqa donli aralashmalar miqdori 3,0 % dan ortiq bo'lmasligi standartlarda ko'rsatib qo'yilgan. Afsuski bug'doy dalalari yovvoyi o'tlar bilan ifloslanganligi sababli, bu ko'rsatkich "Qoraqalpoq don maxsulotlari" AJ meyordan yuqori: 3,2-4,8 % oraligida qabul qilingan (Sultanova Z.S., 2011). Qabul qilingan don partiyadan namunalar olinib, standart normalariga keltirish uchun don uyumi tegishli tozalash mashinalaridam o'tkaziladi.

Respublikasi davlat standartlarida ko'rsatishi bo'yicha donlarning ombor zararkunandalari bilan zararlanishiga yo'l qo'yilmaydi va bunga qarshi tadbirlar o'kaziladi. Donning sifati zararkunandalar ta'sirida o'zgaradi. Ayniqsa zararkunandalar donning nonvoylik sifatini keskin tushiradi. Ular donning zarodishi, o'suvchi qismini ham zararlab donning unuvchanlik darajasini pasaytiradi. Shuningdek donni o'zining ekskrementlari: gumbaklari, lichinkalari va boshqa chiqindilari bilan ifloslaydi (Sultanova Z.S., Abdieva G., Karimullaeva M., Erejepova G., 2018).

Donning shishasimonligi uning sifatidan dalolat beradi va oqsil-kraxmal majmuasini sifatlaydi va uni umumiy etirof etilgan GOST10987-76 standarti asosida aniqlaydi. Agar donlar kesimining yuzasi butunlay shishasimon yoki shishasimonligi kesimi yuzasining 1/4 qismidan kichik bo'lsa bunday donlar shishasimon donlar deb yuritiladi. Bu ko'rsatkich bug'doy, arpa, makkajo'xori va guruch donlarida aniqlanadi. Standart talabi bo'yicha bug'doy donlari shishasimonlik ko'rsatkichi asosida kichik tiplarga bo'linadi.

Un tortish amaliyotida donni fraktsiyalarga ajratish qo'llanilmaydi. Biroq o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatadi, agar - 25x20 mm li elakda navlash natijasida un tortish partiyalarini ikki fraktsiyaga ajratishda olingan qoldiq va elanma fraktsiyalar xossalari bo'yicha birqancha o'zgaradi hamde alohida namlash va bo'rttirishni talab etadi. Namuna uchun har xil iyiriklik fraktsiyasidagi bug'doydan laboratoriya sharoitida un tortishning natijalari 1 jadvalda keltirilgan.

Iyirik fraktsiyadan mayda fraktsiyaga o'tganda unning umumiy chiqishi 8,6% va 9,8% ga o'zgaradi, kul miqdori oshadi. 2a - 25x20 mm li elak qoldig'ida ajratilgan

1-jadval

Har xil iyiriklikdagi donning unboplik xossalari

iyiriklik fraktsiyalari	«Baxt»		«Sanzar - 8»	
	shigimi, %	ku'l miqdori, %	shigimi, %	ku'l miqdori, %
1	26,3	0,61	26	0,63
2	22,4	0,60	24,8	0,61
3	22	0,59	23,1	0,60
4	69,2	0,68	68,2	0,65
5	62,8	0,70	66,5	0,67

Iyirik fraktsiyasidan un tortishda navli un chiqishi 63,8%, kul miqdori 0,89% ni tashkil qildi va 2a - 25x20 mm li elak qoldig'ini chiqishi o'rtacha fraktsiyadagi donni 64,4% olindi, kul miqdori bo'ldi 0,95%, mayda fraktsiyadan unning chiqishi 61,9%, kul miqdori 1,1% ni tashkil qiladi.

Shuning uchun va mayda don fraktsiyasini o'z vaqtida elevatorda ajratishda va un tortishga yubormaslikni tavsiya etadi. Jadvalda un tortishda bu usulning tasiri keltirilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, kichik miqdorda mayda don fraktsiyasini ajratishda yaxshi natija olinadi.

Xulosa qilib aytganda, standartlar barcha tashkilotlar, ishlab chiqaruvchilar uchun birdek darajada ahamiyatga ega va uning asosiy maqsadi-iste'molchiga sifatli maxsulot etkazib berish hisoblanadi.

REFERENCES

1. Ravshanov S.S., Mirzaev J.D. Don va don maxsulotlari ekspertizasi. Toshkent 2020.-199 bet.
2. Sultanova Z.S. Vliyanie posleuborochnoy ochistki na texnologicheskie I posevnie svoystva zerna v severnoy zone Uzbekistana//Sbornik nauchnix trudov po materialam Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii «Nauchnie itogi -2011». Chast 2.- Kiev 2011, - S-60-62.

3. Sultanova Z.S., Abdieva G., Karimullaeva M., Erejepova G. Awıl xojalıǵı ónimlerin saqlaw hám dáslepki qayta islew texnologiyası, standartlastırıw, metrologiya hám sertifikatlastırıw tiykarları menen. – Oquv qollanma. -Toshkent “Noshir” 2018.-176 bet.